

KASBIY MADANIYATNING YETUK MUTAXASSISLAR TAYYORLASHDAGI AHAMIYATI

Berdikulov Sirojjon Nasipkulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti falsafa fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Maqolada kasbiy madaniyat tushunchasi va uning mazmuni, barkamol shaxs va yetuk mutaxassislarni tayyorlashda kasbiy madaniyatning o'rni, kasbiy madaniyatning professionallik ko'rsatkichi hamda funksiyalari tahlil qilingan. Yangi O'zbekiston yetuk mutaxassislarni tayyorlashga berilayotgan e'tibor, ularning kasbiy madaniyatini takomillashtirish orqali jamiyatga keltirayotgan manfaati ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar. Madaniyat, kasbiy madaniyat, mutaxassis, professionallik, kasbiy ko'nikma, kasbiy madaniyat funksiyalari, me'yorlar, kasbiy faoliyat

Kishilik jamiyati taraqqiyoti davomida turli voqea va hodisalar, juda ko'plab o'zgarishlar bo'lib o'tgan, ixtirolar, yangiliklar, ma'naviy va madaniy boyliklar yaratilgan. Bu insoniyatning madaniy hayotining asosiy bo'lagi sifatida muhim o'rin tutib, uning evolyusiyasida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Albatta, “madaniyat” tushunchasi olim va tadqiqotchilarni doimiy diqqat markazida bo'lgan, uning mohiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish olimlarni qiziqtirib kelgan.

Tadqiqotlarda keltirilishicha, “madaniyat” (kultura) tushunchasi qadimgi rimliklar tomonidan muomalaga kiritilgan bo'lib, tabiatga qarama-qarshi inson tomonidan biror narsa yetishtirish, dastlab o'simliklarga ishlov berish (kultivatsiya) degan ma'nosini anglatgan [2, 6]. Qadimgi Rimliklar ham inson va uning tabiatga ta'siri nuqtai nazaridan, tabiat bilan taqqoslaganda “tabiiy” va “madaniy”, “qayta ishlangan” bo'lishi mumkinligiga ishonch hosil qilishgan.

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida “Madaniyat — jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi” [5], - deya ta'rif berilgan. Madaniyat kishilar hayoti va faoliyatining turli ko'rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma'naviy boyliklarda ifodalanadi. “Madaniyat jamiyatning ishlab chiqarish, ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotida qo'lga kiritilgan yutuqlari majmui, biror ijtimoiy guruh, sinf yoki xalqning ma'lum davrda qo'lga kiritgan yutuqlari darajasi, o'qimishlilik, ta'lim-tarbiya ko'rganlik, ziyolilik, ma'rifat” [8, 521] ma'nolarini anglatadi. Shu nuqtai nazardan u muayyan tarixiy davrni, elat yoki millatni, inson faoliyati yoki turmushining o'ziga xos sohalarini qamrab olishi bilan ajralib turadi.

B.Malinovskiyning bergan ta'rifiga ko'ra “Madaniyat – bu inson xulq-atvori (faoliyati)ning ko'rsatkichi” [3, 19] ekanligini anglash mumkin bo'ladi. Madaniyat

faqatgina insonning xulqi yoki uning xarakteri bilangina cheklanib qolmaydi, balki kishilarning harakati natijasida biron-bir kashfiyotlarni amalga oshirishi, insonning tinch va farovon yashashi uchun imkoniyat va sharoitlarni yaratilishi bilan ham belgilanadi. Fikrimizni quyidagi argumentlar ham tasdiqlaydi: “Madaniyat kishilar faoliyatining faqat moddiy natijalari (mashinalar, texnik inshootlar, san’at asarlari, huquq, axloq normalari va h. k.)ni emas, shu bilan birga, kishilarning mehnat jarayonida voqe bo‘ladigan sub’ektiv kuch-quvvatlari va qobiliyatlari (bilim va ko‘nikmalari, ishlab chiqarish va professional malakalari, intellektual, estetik va axloqiy kamoloti, dunyoqarashi, ularning jamoa va jamiyat doirasidagi o‘zaro muomalalari)ni ham o‘z ichiga oladi” [5].

Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra: “madaniyat” tushunchasi insonning butun faoliyatini qamrab oladi yoki har qanday insoniy faoliyat madaniy faoliyatdir; ikkinchidan, “madaniyat” tushunchasi inson faoliyatining barcha sohasini emas, balki faqat ijodiy sohasini, ya’ni qandaydir yangi, mo‘jizakor, takrorlanmas narsalarni yaratadigan faoliyatini ifodalaydi; uchinchidan, “madaniyat” tushunchasiga faoliyatning o‘zi emas, balki faoliyat usullari kiradi” [1; 5]. Haqiqatan ham “madaniyat” tushunchasi hajm nuqtai nazaridan keng qamrovli ekanligi, jamiyatning barcha sohalari bilan uzviy aloqador ekanligini ko‘ramiz.

Ta’kidlash kerakki, madaniyatning sohasi, yo‘nalishi, qo‘llanilishiga qarab turli ko‘rinish (tur)lari mavjud ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Avvalo, kasbiy madaniyat to‘g‘risida fikr yuritilganda kasbiy madaniyatni mehnat taqsimoti va mustaqil mehnat faoliyatining shakllanishi, yangi kasblar va mutaxassisliklarning paydo bo‘lishi, professional guruhlarining shakllanishi natijasida vujudga kelgan maxsus kasb madaniyati deymiz.

Kasbiy madaniyat “... ma’lum bir kasb vakillarining rasmiy va norasmiy amaliyotlari va munosabatlari bilan bog‘liq normalar, qadriyatlar, bilimlar, belgilarni o‘z ichiga olgan qadriyat-ramziy tizimni nazarda tutadi, boshqa tomondan, kasbiy madaniyat professional guruhning o‘ziga xosligining eng muhim ko‘rsatkichidir, ya’ni professionallik tashqi talablarni ko‘proq aks ettiradi, professional madaniyat esa professional guruh a‘zolariga ushbu talablarga moslashishga imkon beradi” [9, 20-38]. Kasbiy madaniyat mutaxassislarining jamiyatdagi obro‘-e’tibor va mavqeiga, ularning faoliyati va ijtimoiy munosabatlarining davlat manfaatlari, ijtimoiy ahamiyatga ega funksiyalarni amalga oshirish vazifalariga muvofiqligi va shundan keyingina mehnatning murakkabligi, uning ijodiy xususiyati tahlili bilan bog‘lanib ketgan [6, 36-46].

Mutaxassisning kasbiy madaniyati avvalo uning birlamchi kasbi, mutaxassisligiga bog‘liq ta’lim muassasasida olgan bilimi, uquvi va ko‘nikmasi bilan shakllansa, keyinchalik uning kasbiy (xizmat) faoliyati davomida takomillashib boradi. Masalan, inson hayoti va sog‘ligi bilan bog‘liq shifokorlarni tayyorlashda, ularning kasbiy madaniyatini shakllantirishda o‘ziga xos yondashuv mavjud. Shifokorlarning kasbiy

madaniyati ko'rsatkichlarini tizimlashtirish orqali quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin: malakaviy kompetensiyalar; kasbiy o'zini o'zi aniqlash; shifokor va bemorning o'zaro ta'sirining ijtimoiy-psixologik mexanizmi; shifokorlar o'rtasidagi kasbiy o'zaro munosabatlar; tibbiy kasb va sog'liqni saqlash tizimi o'rtasidagi funksional bog'liqlik [7].

O'z navbatida har qanday sohadagi “kasbiy madaniyat” deganda, mazkur faoliyatning sifat ko'rsatkichi va taraqqiyot tushunilib, u bilim, mahorat, ko'nikma va tajribani o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, faoliyat sub'ektining muayyan kasbiy faoliyatda qo'llaniladigan sifatlarini qamrab oladi [1, 10].

Shunday qilib, kasbiy madaniyat professionallik ko'rsatkichi sifatida quyidagi funksiyalar bilan tavsiflanadi:

1) aksiologik, jamg'arish, tanlash va innovatsion: kasbiy guruhni saqlash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan qadriyatlar va me'yorlar, standartlar, kasbiy faoliyat modellarini shakllantiradi, saqlaydi, to'playdi, rad etadi va yangilaydi;

2) rag'batlantirish: olingan ta'lim, malaka va kasbiy ko'nikmalarni mustahkamlash asosida individual, guruhli kasbiy o'sish jarayonlarini faollashtiradi;

3) tartibga solish: kasbiy faoliyat jarayonida ijtimoiy va mehnat munosabatlarini tartibga soladi (guruh ichidagi, guruhlararo, kasbiy faoliyat aktyorlari o'rtasidagi);

4) ijtimoiy xotira va uzluksizlik: ijtimoiy va kasbiy tajribani avloddan avlodga o'tkazadi [4, 253]. Kasbiy madaniyat ushbu funksiyalar orqali jamiyatda yuzaga kelgan kasblarning davomiyligini ta'minlaydi, rivojlantiradi, ahamiyati va xususiyatini yo'qotganlarini yangilashga ilgarilanma harakatga keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Arziqulov D.N., Dusanov N.E. Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy madaniyati. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2010. – B. 5, 10.
2. Teoriya kulturey. – M.: Piter, 2008. – S. 6.
3. Kulturologiya / T. Yu. Быстрова [i dr.]; pod obsh. red. kand.ist. nauk, dos. O. I. Gan. – Yekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2014. – S. 19. (192 s.)
4. Лымар А. N. Professionalnaya kultura v sisteme kulturey // Vestn. YuUrGU. 2006. № 17 (72). – С. 253. (S.251–254)
5. Madaniyat // <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/madaniyat-uz/> – elektron resurs
6. Mansurov V. A., Yurchenko O. V. Sotsiologiya professiy. Istoriya, metodologiya i praktika issledovaniy // Sotsiol. issled. – 2009. – № 8. – S. 36–46.
7. Pasaeva A. G. Professionalnaya kultura vracha: sotsiologicheskiy analiz: avtoref. dis. ... kand. sotsiol. nauk. Minsk, 2018. // https://ma.cfuv.ru/docs/250394/Prof_kultura_vracha.pdf

8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. – B. 521.
9. Evans E. Professionalism, Professionality and the Development of Education Professionals // British Journal of Educational Studies. – 2008. – № 56(1). – P. 20-38.